

ESCRITURA CREATIVA

No. 1. Vol 1, 2020

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>

Escriba. Escuela de Escritores

Publicación correspondiente a la serie de libros
y revistas arbitradas de la Editorial Escriba.
Escuela de Escritores

REVISTA ESCRITURA CREATIVA

Volumen 1 No 1 - Octubre 2020

COMITÉ EDITORIAL

Luisa A. García (UNERG)

Sandra E. Salazar V. (EEUU)

Rosy C. León (Chile)

René A. Orozco R. (Venezuela)

Ibaldo E. Fandiño G. (Colombia)

PORTADA

Rosa B. Pérez

Nohelia Y. Alfonzo V

DIAGRAMACIÓN Y COMPILACIÓN

Nohelia Y. Alfonzo V.

FORMATO ELECTRÓNICO

Zahira F. Silano H.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

AUTORIDADES *Escriba*

Crisálida V. Villegas G.

Presidente- Directora

Yanet M. García P.

Vicepresidente

Rosa B. Pérez O.

Secretaria

REVISTA ESCRITURA CREATIVA

Nohelia Y. Alfonzo V.

Directora

Crisálida V. Villegas G.

Editora

Volumen 1, Número 1, Año 2020

Maracay- Escriba Escuela de Escritores

Fecha de Aceptación: Agosto, 2020

Fecha de Publicación: Octubre, 2020

Es una publicación electrónica semestral, arbitrada por el sistema doble ciego de la Editorial **ESCRIBA**, que tiene como propósito divulgar las producciones escritas realizadas durante los procesos de formación en la Escuela de Escritores

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

INDICE

	Editorial Rosa Pérez	<u>05</u>
I	La Lectura como fundamento del Lenguaje Académico. Sandra Salazar y Crisálida Villegas	<u>08</u>
II	El Estilo Personal en la Escritura. Nohelia Alfonzo	<u>30</u>
III	La Escritura en la Educación Universitaria. Diego Hernández	<u>44</u>
IV	Artículo de Reflexión como alternativa de Difusión de Trabajos de Investigación en Revistas Científicas. Virginia Delgado	<u>56</u>
V	Aprender a Escribir: Un Espacio de Confluencia. Aura Guevara	<u>73</u>

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EDITORIAL

Durante el mes de julio del año 2016, nace **Escriba, Escuela de Escritores**, y con ella, una aventura en el sendero de las letras para la “**Escritura Creativa**”, la cual queda ahora plasmada es esta revista.

“**Escritura Creativa**”, abre sus puertas para desplegar un espacio a través del cual, se ofrece la posibilidad de registrar las lecturas de un mundo dinámico, cambiante, pleno de experiencias, que no pasan desapercibidas ante la mirada crítica de aquellos(as) cuyas inquietas mentes comparten la pasión de escribir.

La revista “**Escritura Creativa**”, es el resultado del compromiso que se asume con las intenciones. Los sueños se materializan cuando se conjugan la visión de futuro, la buena fe, la disciplina y el trabajo constante. Ese legado caracteriza a la Presidente y Directora de éste proyecto, la **Dra. Crisálida Villegas**. Su ejemplo ha conformado una constelación de escritores e investigadores quienes sincronizan su labor con su pensamiento emprendedor.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescriburacreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En ésta primera edición, se inicia con el artículo **“La lectura como fundamento del Lenguaje Académico”**, escrito por **Sandra Salazar** y **Crisálida Villegas**, abordan el fenómeno que permite estimular la imaginación, crear nuevos mundos en la mente, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, para entrar en contacto con el propio idioma o con otros, mejorar la ortografía, conocer más sobre otras realidades sujetas a la lectura como fundamento del lenguaje académico. Con ello, destacan las principales dificultades en la construcción del referido lenguaje académico y su relación con la falta de una cultura lectora, la cual permite enriquecer el vocabulario y la competencia escrita.

El segundo artículo se titula **“El Estilo Personal en la Escritura”**, y su autora es **Nohelia Alfonzo**. En el mismo describe la forma particular y peculiar que emplea cada persona al escribir, la manera como exterioriza sus pensamientos en el papel, con lo cual evidencia la identidad, creencias, valores, carácter, personalidad del escritor, que se transforman en la medida que el escritor evoluciona, madura en el arte de escribir. Se trata de una revisión documental que tiene como propósito conocer los elementos esenciales para cultivar un adecuado estilo escritural. Subraya, la necesidad de poner en práctica valores como la honestidad y sencillez para comunicar lo deseado, así como la constancia en la lectura y escritura asumidas, como actividades cotidianas que conforman un modo de vida.

En tercer lugar, se ubica el artículo **“La Escritura en la Educación Universitaria”** de **Diego Hernández**. A través del mismo, se profundiza en la escritura como elemento potenciador del aprendizaje a nivel universitario; reflexionando, sobre el arqueo de una investigación documental, la realidad universitaria y las prácticas llevadas a cabo diariamente por profesores y estudiantes.

De tal manera, cava en la dicotomía existente entre las habilidades alcanzadas por los estudiantes y las competencias comunicativas estipuladas en los planes de estudio. Señala con honda reflexión, que en la actualidad, la formación universitaria guía al individuo de manera incompleta, enviando mensajes contradictorios sobre los requerimientos académicos de redacción, por lo cual propone una modalidad de formación, con mayor retroalimentación docente-estudiante, que enlaza el escribir a conceptos estudiados en el contexto disciplinario.

Siguiendo este orden de ideas, **Virginia Delgado**, presenta el “**Artículo de reflexión como alternativa de difusión de trabajos de investigación en revistas científicas**”. Considera las dificultades para la publicación que atraviesan los estudiantes universitarios, por la poca experiencia en el área. De allí que plantea la propuesta de iniciar un proceso de ejercitación realizando artículos de reflexión que permitan mejorar el desarrollo del proceso de pensamiento y comunicación mediante la escritura reflexiva. El estudio bibliográfico efectuado, le permite definir algunas normas para la preparación del manuscrito y las etapas que debe tener el proceso de publicación, con base a la revisión de los requisitos establecidos por revistas científicas, lo planteado permite concluir en una propuesta de los estilos para la escritura reflexiva.

Finalmente, **Aura Guevara**, muestra el ensayo: “**Aprender a Escribir: Un Espacio de Confluencia**”. Considera que aprender a escribir textos académicos es un proceso fundamental en la formación profesional, más aún a nivel de postgrado, donde se supone que favorecer el aprendizaje de la lengua escrita es un espacio de confluencia de los enfoques cognitivos e interaccionista, del texto y contexto. Igualmente es básico el conocimiento de los diversos tipos de textos, porque la estructura diferenciadora de cada uno facilita su aprendizaje.

Como se puede apreciar, ésta primera edición invita a la buena lectura y enhorabuena, al despliegue de un interesante sendero iluminado con la plenitud del arte de escribir. Bienvenida la Revista “**Escritura Creativa**”.

Rosa Pérez

LA LECTURA COMO FUNDAMENTO DEL LENGUAJE ACADÉMICO

Sandra Salazar y Crisálida Villegas

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Resumen

El proceso lector supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión y se realiza de muchas maneras y con diversos propósitos, entre ellos, placer u obligación educativa. De cualquier modo, siempre intervendrá como un fenómeno que permite estimular la imaginación, crear nuevos mundos en la mente, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con el propio idioma o con otros, mejorar la ortografía, conocer más sobre otras realidades. De aquí que la intención de la ponencia es presentar algunas ideas acerca de la lectura como fundamento del lenguaje académico, para lo cual se hizo una diagnosis de la problemática en la escritura académica de estudiantes de postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua. La metodología seguida fue una hermenéusis de documentos acompañada de un trabajo de campo, en una muestra de 52 actores entre estudiantes y docentes de postgrado. Se concluyó que una de las principales dificultades en la construcción del lenguaje académico está relacionada con la falla de una cultura lectora, la cual permite enriquecer el vocabulario y la competencia escrita.

Palabras clave: Lenguaje Académico, Lectura, Pensamiento.

Abstract

The reading process always involves attention, concentration, commitment, reflection and is realized of many and with diverse purposes, among them pleasure or educational obligation. Either way, it will always intervene as a phenomenon that allows you to stimulate your imagination, create new worlds in the mind, reflect on abstract ideas or concepts, get in touch with your own language or with others, improve spelling, learn more about other realities.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Hence the intention of the paper is to present some ideas about reading as the foundation of academic language, for which a diagnosis of the problem was made in the academic writing of postgraduate students of the Bicentenary University of Aragua. The methodology followed was an hermeneusis of documents accompanied by an field work, in a sample of 52 actors between students and postgraduate teachers. It was concluded that one of the main difficulties in the construction of academic language is related to the failure of a reading culture, which allows to enrich vocabulary and written competence.

Keywords: Academic Language, Reading, Thought.

Introducción

La lectura como base fundamental en la construcción del discurso, escrito u oral, es portadora de significado accional tanto en lo educativo como en lo personal. Es la vía más expedita para alcanzar las competencias necesarias para redactar las ideas con claridad y precisión en la narrativa académica, es fuente lexical inagotable. Leer es uno de los actos más complejos que realiza una persona, conlleva decodificar un sistema de señales y símbolos abstractos. En este sentido, uno de los principales problemas que enfrenta la educación en todos los niveles es la lectura y escritura, por lo su solución debería ser abordada desde los primeros grados. Es necesario que desde la infancia se aprenda a desarrollar ciertas competencias que no sólo ayuden a descifrar o leer las palabras de los textos, sino que también se comprenda lo leído.

En consecuencia, la promoción de actividades de escritura y discusión temática sustentada en la selección adecuada de la lectura es uno de los tantos aspectos que favorece el fortalecimiento de la tarea académica. El manejo de la construcción discursiva distinguida por la claridad, la coherencia, la argumentación sin ambigüedad y la soltura es lo que se demanda del lenguaje académico.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En otras palabras, de la expresión lingüística en general que permita hilar o interarticular coherentemente el cruce de saberes producto del recorrido investigativo. De ahí que la ponencia presenta los hallazgos de una hermenéutica de documentos y de un trabajo de campo acerca de la Lectura como fundamento del Lenguaje Académico. A tales efectos se estructura en seis partes: significado de la lectura y la escritura, enriquecimiento lexical, metodología, resultados cuantitativos, hallazgos cualitativos y reflexión final.

Significación de la Lectura y la Escritura

A través de la palabra escrita el individuo se nutre y alcanza su máxima expresión de abstracción. Bajo esta óptica, considera Salazar (2012) que el lenguaje, visto como instrumento de poder debe ser percibido dentro de los diferentes contextos donde el hombre interactúa. Es en esta diversidad de uso que se justifica la observación sistemática tanto de lo expresado como de lo escrito. De este modo, el arte de leer es paulatino y progresivo, que debe iniciar primero con buscar lecturas que sean de interés personal del estudiante, para que luego se haga un hábito en éste.

La lectura es un hábito necesario para el crecimiento intelectual, por esto es ideal desarrollar estrategias que favorezcan dicho hábito como una manera de dominar la lectura. Es decir, el acto de leer envuelve el texto y el contexto. Sin embargo, aunque el hombre, en sí, realiza una lectura del mundo que le rodea, es sólo la lectura de la palabra escrita la que le da la posibilidad de aprender a aprender a descubrir y expresar el pensamiento.

Para Córdova (2007), una persona con hábito de lectura-escritura alcanza autonomía cognitiva, en otras palabras, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. En esta era de la virtualidad en que los cambios son instantáneos los conocimientos caducan con rapidez, es imprescindible tener un hábito lector que responda a conocimientos actualizados. Hoy en día la lectura no sólo es importante en la vida universitaria, sino también en todos los aspectos de la vida, ya que es una parte importante para el desarrollo de cualquier persona.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En cuanto a la escritura, esta es el modo en que los seres humanos se comunican y transmiten información, conocimiento y sentimientos de manera no oral. En otras palabras, es el sistema de representación gráfica de un idioma y se emplea para comunicarse a través de signos trazados o grabados sobre un soporte que puede ser tangible (papel, piedra, madera) o intangible (digital o electrónico). Ella representa, mediante un conjunto de signos gráficos, el lenguaje con el que se habla.

Enriquecimiento Lexical

La lectura asiste al perfeccionamiento del lenguaje, transformando la expresión oral y escrita, así el lenguaje se hace fluido, al mismo tiempo aumenta el vocabulario, mejora la redacción y ortografía. Así mismo, con las relaciones humanas al enriquecer los contactos personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de los otros. Se destaca que la lectura despliega la creatividad al ampliar el horizonte lingüístico y cultural.

Hoy con el devenir de la tecnología tanto la lectura como la escritura se han potenciado como hecho investigativo y de acercamiento intelectual. El correo electrónico, por ejemplo, permite enviar cartas escritas a otras personas que tengan acceso a la red. De esta manera la información que se transmite es casi instantánea, a diferencia del correo común, y además, comunicarse con cualquier persona en el mundo que tenga paso a la red. Incluso el uso de la herramienta WhatsApp, través de grupos de estudio se emplea para abordar el análisis crítico de una lectura, preseleccionada, de cualquier género.

En el caso del estudiante universitario, la lectura le ayuda a desarrollar sus competencias lingüísticas; además, favorece eficazmente las relaciones humanas; en el ambiente de la universidad, en donde todas las personas de alguna u otra manera se relacionan, es la práctica perfecta para socializar y afianzar los conocimientos pues a lo largo de su carrera y de su vida profesional tendrá que exponer sus ideas y sus trabajos.

Otra de las ventajas que tiene la lectura es el despliegue creativo de la expresión oral y escrita. Exteriorizar las ideas, hablar frente a un auditorio, o bien redactar un informe o trabajo de grado requiere horas de lectura analítica y buen uso de las competencias escritas. Se ha demostrado que la lectura aumenta el bagaje cultural, proporciona información y conocimientos actualizados. Es justamente la necesidad de generar conocimiento lo que incentivo la realización de este estudio que se presenta al observar las construcciones narrativas de los estudiantes de postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua.

Metodología

La ponencia es producto; por un lado, de un arqueo documental, que permitió fundamentar y legitimar las aproximaciones interpretativas que se hacen de las competencias de lectura y escritura. Por otro lado, se contó con un abordaje de campo, por cuanto se diagnosticó la problemática en el lenguaje académico de estudiantes de postgrado, para ello se aplicó un cuestionario a un grupo de 52 actores entre estudiantes y profesores de la Universidad Bicentenario de Aragua. En el Cuadro 1 se presenta la caracterización de la muestra utilizada.

Cuadro 1
Caracterización de la Muestra

Característica		%
Género	Masculino	72,7
	Femenino	27,3
Edad	Menos de 25 años	13,7
	De 25 a 30 años	6,8
	De 31 a 35 años	13,7
	Más de 35 años	54,5
Estudiante		50
Docente		50

Como se puede observar en el Cuadro 1, la muestra se constituyó por 52 personas, 50% de estos docentes y 50% estudiantes, de los cuales el 72,7% de género masculino, el 54,5% mayores de 35 años, esto porque son estudiantes y profesores de postgrado. Muchos de los estudiantes son profesores en pregrado. Pertenecen a diversas profesiones, siendo el más alto porcentaje abogados y profesores.

Para elaborar el cuestionario se operacionalizó la variable problemática del lenguaje académico, tal como se muestra en el cuadro 2, a continuación.

Cuadro 2
Operacionalización de la Variable Lenguaje Académico

Dimensiones	Indicadores	N° de ítems del cuestionario
Aspectos Morfosintácticos	Sintaxis	10,28
	Ortografía	7,8,24
	Acentuación	25
	Puntuación	9, 26
	Redacción de párrafos	12,13,14,15,16,17
	Marcadores del discurso	22, 23
	Aspectos Lexicales y Semánticos	Repetición de palabras
Vulgarismo		29
Incompatibilidad semántica		32
Cohesión		1,2,4,19,34
Coherencia		5,6,18,20
Recursos retóricos y estilísticos		30, 31

El cuestionario quedó estructurado en 33 Ítemes, las primeras cuatro de opción múltiples tipo abanico dirigidos a caracterizar la muestra, 27 de opción múltiple tipo escala con cuatro alternativas de respuesta: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo dirigidas a medir las variables. Las dos últimas de final abierto.

Para analizar la información obtenida de la aplicación del cuestionario se utilizó la estadística descriptiva de análisis porcentual, considerando tendencia favorable las dos alternativas (muy de acuerdo y de acuerdo) y desfavorable (en desacuerdo y totalmente en desacuerdo).

A los efectos de poder emitir un juicio cualitativo de los hallazgos cuantitativos producto de la información recopilada con el cuestionario se asumió la escala ad hoc que se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 3

Escala de Criterios para asumir Juicios Cualitativos de los Porcentajes Cuantitativos

% Cuantitativo	Juicio cualitativo
0 – 25	Muy Deficiente
26 – 50	Deficiente
51 – 75	Regular
76 - 100	Bueno

Resultados Cuantitativos

La información obtenida de la aplicación del cuestionario se presenta en los cuadros del 4 al 18 y gráficos 1,2 y 3, a continuación.

Cuadro 4

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Sintaxis**

Ítems	Tendencia favorable %
10. Normas sintácticas	17,6
28. Oraciones correctas	74,5
Promedio	46

Como se observa en el Cuadro anterior sólo el 17,6 % de los encuestados opinó que en los textos académicos que elaboran los estudiantes las oraciones se construyen de acuerdo a las normas sintácticas. Sin embargo, el 74,5 % señaló que en las oraciones se evidencia el uso correcto de la sintaxis. El promedio favorable (46 %) permite inferir que el indicador sintaxis puede ser evaluado como deficiente de acuerdo a la escala ad-hoc utilizada.

Cuadro 5

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Ortografía**

Ítems	Tendencia favorable %
7. uso correcto de la mayúscula	17,6
8. uso correcto de la minúscula	11,6
24. Sin problemas de ortografía	52,9
Promedio	27,3

ISSN: Depósito Legal:

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Se evidencia en el Cuadro 5 que únicamente el 17,6 % de los encuestados consideran, hacen, usan correctamente la mayúscula, el 11,6% usan correctamente la minúscula y el 52,9 % piensan que no tienen problemas de ortográfica. El promedio favorable 27,3 % obtenido demuestra que es deficiente el uso de la ortografía según el grupo encuestado

Cuadro 6

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Acentuación**

Ítems	Tendencia favorable %
25. Acentuación en la Escritura de Textos	55

El Cuadro 6 revela que el 55% de los encuestados señaló no tener problemas de acentuación en la escritura.

Cuadro 7.

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Puntuación**

Ítems	Tendencia favorable %
9.- Utilización correcta de los signos de puntuación	47
26. No tiene dificultades en el uso de los signos de puntuación	54,9
Promedio	50,9

El 47 % de los encuestados expresó que utiliza de forma correcta los signos de puntuación y el 54,9 % que no presenta dificultades en su uso. El promedio obtenido 50,9 % evidencia que es regular con tendencia a deficiente el uso de los signos de puntuación, según la escala ad hoc asumida.

Cuadro 8

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Redacción de Párrafos**

Ítems	Tendencia favorable %
12. Utilización de la idea principal para la redacción de párrafos argumentativos	9,8
13. Utiliza las ideas secundarias para el sustento de la idea principal de párrafos argumentativos	13,7
14. Redacción de párrafos inductivos	45,0
15. Redacción de párrafos deductivos	49
16. No dificultad para elaborar un resumen	54,9
17. No dificultad para elaborar una síntesis	60,7
	38,8

Los resultados presentados en el Cuadro 8 revelan que según el 9,8% de los encuestados utilizan la idea principal para la redacción de párrafos argumentativos, el 13,7% utiliza las ideas secundarias para el sustento de la idea principal, el 45% considera que redacta párrafos inductivos y 49% párrafos deductivos. El 54,9% no tiene dificultad para elaborar el resumen, el 60,7% no tienen dificultad para elaborar una síntesis. El promedio obtenido 38,8% evidencia que existe deficiencia en la redacción o construcción de párrafos.

Cuadro 9

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Marcadores del Discurso**

Ítems	Tendencia favorable %
22. Uso correcto de los conectores	59,6
23. Identifica tipos de Conectores	56,8
Promedio	58,2

El cuadro 9 refleja que el 59,6% de los encuestados indicó que usa correctamente los conectores discursivos, el 56,8% que identifica los tipos de conectores. El promedio favorable de 58,2 % obtenido muestra que es regular el uso de los marcadores del discurso de acuerdo a la escala ad hoc asumida. Es necesario acotar que este aspecto es fundamental para la comprensión del discurso académica.

Cuadro 10
Dimensión Aspectos Morfosintácticos.

Indicadores	% favorable
S : Sintaxis	46,0
O : Ortografía	27,3
A : Acentuación	55,0
P : Puntuación	50,9
R : Redacción de Párrafos	38,8
M : Marcadores del Discurso	58,2
Promedio	46

Gráfico 1. Aspectos Morfosintácticos

Los resultados del Cuadro 10, el gráfico 1 y el promedio favorable 46% obtenido para la variable analizada explica que el uso de los aspectos morfosintácticos en el discurso académico de estudiantes universitarios es deficiente, ubicándose todos los rasgos en valores casi iguales; no obstante sorprende que la mayor debilidad es la ortografía.

Cuadro 11

Dimensión Aspectos Morfosintácticos según **Repetición de Palabras**

Ítems	Tendencia favorable %
27. No repetición de palabras	56,8

El resultado representado en el cuadro 11 registra que la repetición de palabras en el discurso académico es una debilidad, ya que sólo el 56,8% consideró no repetir palabras, lo que puede asumirse como regular según la escala ad hoc. Lo que, para efectos de la construcción de conocimiento en la formación de postgrado, la lectura sistemática es la herramienta clave para solventar esta dificultad.

Cuadro 12

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticos según **Vulgarismo**

Ítems	Tendencia favorable %
29.	72,5

El resultado del cuadro 12 muestra que según el 72,5% de los encuestados no se utilizan vulgarismos o vulgaridades en el discurso académico, porcentaje que puede asumirse como regular con una ligera tendencia hacia bueno. Se entiende como vulgarismo al barbarismo o incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, o en emplear vocablos impropios según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2017).

Cuadro 13

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticos según **Incompatibilidad Semántica**

Ítems	Tendencia favorable %
32. Relación título/contenido de los textos	15,6
33. Manejo de la temática	90,8
Promedio	53,2

Los resultados expuestos en el Cuadro 13 señalan que sólo el 15,6% admitió cuidar la relación entre el título y el contenido de los textos. Por su parte, el 90,8% expresó que manejan la temática de los artículos académicos, el promedio favorable obtenido 53,2% evidencia que no hay incompatibilidad semántica. Aspecto este de vital importancia para la redacción académica.

Cuadro 14

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticos según **Cohesión**

Ítems	Tendencia favorable %
1. Localiza palabras sinónimas	58,9
2. Localiza palabras antónimas	46,1
3. Significado contextual de sinónimos	41,2
4.- Significado contextual de antónimos	41,2
19. Redacción de textos con cohesión	19,8
34. Textos con concordancia gramatical en las oraciones	19,8
Promedio	37,8

El cuadro 14 muestra que según el 58,9% de los encuestados se le facilita localizar palabras sinónimas, el 46,1% localiza palabras antónimas, el 19,8% consideran que redactan textos con cohesión, igual proporción considera que los textos que elaboran ellos mismos o los estudiantes universitarios en general presentan concordancia gramatical en las oraciones. El promedio favorable 37,8% obtenido para el indicador, evidencia que es deficiente la cohesión de los textos escritos.

Cuadro 15

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticos según **Coherencia**

Ítems	Tendencia favorable %
5. Identificación de la veracidad de un enunciado	72,5
6. Falsedad de un enunciado	23,5
18. Textos coherentes	47,0
20. Textos Concordantes	31,3
Promedio	32,3

Los resultados presentados en el cuadro 15 señalan que el 72,55 evidencian que se capaces de identificar la veracidad de un enunciado, el 23,5 % que reconoce la falsedad de un enunciado, el 47% que elaboran textos coherentes, el 31,3% que se redactan textos concordancia textual. El promedio favorable obtenido 32,3% evidencia que la coherencia en los textos académicos es deficiente.

Cuadro 16

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticas según **Recursos Estilísticos y Retóricos**

Ítems	Tendencia favorable %
30. Uso de variados recursos estilísticos	41
31. Utiliza variados recursos retóricos	19,6
Promedio	30,3

Los resultados presentados en el cuadro 16 muestran que según el 41% de los encuestados consideran que hacen uso correcto de los recursos estilístico, el 19,6 % opina que utiliza adecuadamente los recursos retóricos. El promedio favorable obtenido 30,3% evidencia que el uso de recursos estilísticos y retóricos es deficiente, siendo la mayor debilidad los recursos retóricos.

Cuadro 17

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticos.

Indicador	Tendencia favorable %
R : Repetición de Palabra	56,8
V : Vulgarismo	72,5
C : Coherencia	53,2
Co: Cohesión	32,3
RR : Recursos Retóricos y Estilísticos	32,3
Promedio	46,2

Gráfico 2

Dimensión Aspectos Lexicales y Semánticos

Los resultados representados en el cuadro 17, gráfico 2 y promedio favorable 46,2 % obtenido para la dimensión evidencian que los aspectos lexicales y semánticos son deficientes.

Cuadro 18

Variable Lenguaje Académico Universitario

Dimensiones	% favorable
Aspecto Morfosintácticos	46
Aspectos Lexicales y Semánticos	46,2
Promedio	46,1 Deficiente

Gráfico 3
Variable Lenguaje Académico Universitario

Los resultados del cuadro 18, gráfico 3 y el promedio favorable obtenido 46,1% evidencian que es deficiente el lenguaje académico de los estudiantes universitarios, con debilidades casi en igual proporción en las dos dimensiones consideradas.

Hallazgos cualitativos

Los participantes de la muestra de encuestado frente a la pregunta de final abierto: ¿Cuál es a su juicio la dificultad más frecuente en el lenguaje académico de los estudiantes? Respondieron con diversas alternativas que se pueden agrupar en tres categorías emergentes, tal como se observa en la figura 1, a continuación.

Figura 1. Categorización de Dificultades del Discurso Académico

Los hallazgos presentados evidencian tres categorías emergentes que hemos denominado lectura, estudiantes y problemas lingüísticos. Así en cuanto a la lectura señalan que no existe una cultura en tal sentido, los estudiantes tienen poco vocabulario, dificultades al estructurar un discurso y se le dificulta encontrar la relación entre palabras. Al respecto un informante dice: “No tienen cultura de lectura en su mayoría, por lo que exhiben limitaciones en cuanto a la redacción de textos, coherencia de ideas para escribir, párrafos y uso de vocabulario de altura”. Otro señala “En mi opinión cuesta relacionar palabras adecuadas según lo que piensan y quieren expresar”.

En cuanto a la categoría estudiante se señala que este hace investigaciones de poca, profundidad, que manifiestan poco interés, que realizan poca práctica, manifiestan incoherencias al escribir, poca fluidez, miedo escénico, así como poca confianza en sí mismo. Igualmente, que hay poca injerencia del docente en la corrección del lenguaje académico. Así un informante semana que la dificultad más frecuente en el discurso académico “es la poca exigencia del docente y la poca práctica e interés del estudiante”

En cuanto a aspectos lingüísticos propiamente dicho destacan aspectos como el uso de muletillas, no uso de palabras sinónimas, se limitan a parafrasear sin analizar y tienen dificultades en la redacción.

Ante a la interrogante ¿Cuál es la mejor alterativa para mejorar el discurso académico de los estudiantes? Sus respuestas se engloban también en tres categorías.

Figura 2. Categorización de Alternativas

En la figura tres categorías como alternativas para la solución de los problemas académicos: mejorar la calidad del pensamiento, lectura y preparación. En relación a la categoría Mejorar la calidad del pensamiento, lo implica construcción de párrafos, uso de sinónimo y antónimos, más estudio, el discurso académico debe ser utilizado constante y permanentemente, requiere de práctica.

En cuanto a la categoría lectura esta debe ser constante. Así un informante dice que se requiere “leer para aprender a expresarse de forma escrita” Otro dice que la mejor alternativa para mejorar el discurso académico es “leer y leer ; luego escribir y escribir” Otro informante dice: “Lectura, lectura, lectura y más lectura es la mejor herramienta para mejorar todo lo que respecta el discurso, también mejora la calidad pensante”

En la categoría preparación los informantes plantean actualización constante y permanente, mediante cursos, talleres, oratoria, exposiciones, aprender a redactar, mediante material de apoyo de calidad y un programa exigente en el área. Un informante señala que se requiere “realizar con frecuencia exposiciones en público, para tener más fluidez a la hora de hablar o escribir”. Otro plantea “Los estudiantes deberán prepararse académicamente para poder elaborar un buen discurso académico. Prepararse psicológica y mentalmente a veces no es suficiente. Debemos prepararnos en el área y sacar provecho de aquellas personas preparadas para ayudarnos”.

Reflexión Final

La adquisición de la lectura y escritura son experiencias que marcan la vida estudiantil y por ende la personal, de ahí la importancia de acceder a estas de una forma natural. Se piensa en la lectura como algo aburrido y obligatorio, pero lejos de eso es el mejor medio para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y libertad de espíritu.

La lectura y escritura deben ir unidas, porque ambas se dan gradualmente e interactúan en el proceso de aprendizaje. A partir de ésta experiencia se puede considerar que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, es decir, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros.

Referencias

- Córdova, J. (2007). Los hábitos de la lectura en España: Características Sociales, Educativas y Ambientales. Revista de Educación 320,379.390.
- Diccionario de la Real Academia Española (2017) Consultado el 28 de marzo 2017. Disponible en <http://dle.rae.es/?id=U88KfPs>
- Kaufman, A. (1989). La lectura. Escritura y la escuela. Disponible en: www.buenastareas.com/. Consultado: 15 junio 2012.
- Salazar, S (2012). Reflexiones sobre el uso del lenguaje en la investigación transcompleja. En La Transcomplejidad: Una nueva visión del conocimiento. REDIT. Grafica Los Morros. San Juan de Los Morros. Venezuela

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EL ESTILO PERSONAL EN LA ESCRITURA

Nohelia Alfonso

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Resumen

El estilo se refiere a la forma particular y peculiar que emplea cada persona al escribir, la manera como exterioriza sus pensamientos en el papel, este evidencia la identidad, creencias, valores, carácter, personalidad del escritor, es la expresión de su individualidad, y se transforma en la medida que el escritor evoluciona, madura en el arte de escribir. Cabe destacar que el estilo personal aunque es propio del autor, se transversaliza con el tipo de audiencia a la que va dirigido el escrito, el tipo de género seleccionado, así como la intención comunicativa. El artículo es producto de una revisión documental que tiene como propósito conocer los elementos esenciales para cultivar un adecuado estilo escritural. Se concluye que el estilo personal debe estar permeado de la honestidad y sencillez para comunicar lo deseado y que enriquecerlo depende principalmente de la constancia en la lectura y escritura asumidas, como actividades cotidianas que conforman un modo de vida.

Palabras Claves: Escritura, Escritor, Estilo

Abstract

The style refers to the particular and peculiar form that each person uses when writing, the way he expresses his thoughts on paper, this evidences the identity, beliefs, values, character, personality of the writer, is the expression of his individuality, and it is transformed as the writer evolves, matures in the art of writing. It should be noted that the personal style, although it belongs to the author, is transversal with the type of audience to which the writing is directed, the type of genre selected, as well as the communicative intention. The article is the product of a documentary review whose purpose is to know the essential elements to cultivate an adequate writing style. It is concluded that personal style must be permeated with honesty and simplicity to communicate what is desired and that enriching it depends mainly on the constancy in the assumed reading and writing, as daily activities that make up a way of life.

Keywords: writing, writer, style

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

El estilo es una herramienta indispensable para un escritor. Con el estilo se da forma a lo que se escribe y se viste el discurso narrativo. El estilo en un escritor debe llamar la atención, cautivar, emocionar o impresionar al lector sin que se note, de una manera muy natural. Es el rasgo que diferencia a un escritor de otro, la característica peculiar en su forma de narrar. El estilo de un escritor es su manera de escribir con sus rasgos personales y propios. Es la expresión de la personalidad del escritor, la manera como viste su obra. Aunque dos escritores se parezcan, sus estilos siempre serán diferentes

Se puede enseñar a un escritor novel a encontrarse a sí mismo, a formarse el hábito de buscar con paciencia la palabra correcta, que transmitirá con precisión el matiz exacto y la intensidad del pensamiento, para lo cual es necesario escribir con frecuencia, ser honesto y auténtico al escribir, tener paciencia y ganas de aprender, revisando y corrigiendo lo que se escribe.

El estilo personal marca la diferencia. Es el toque de calidad que cautiva, la firma del autor, su voz, la expresión de su alma. Cada escritor tiene su propio estilo y debe recorrer sin miedo el camino para encontrarlo, escribiendo.

Estilo como de escribir

La palabra estilo guarda relación con la apariencia y la estética y es estudiado por la estilística. El modo peculiar de escribir que tiene cada persona. El estilo constituye un componente intrínseco o característico de la personalidad del autor. De modo que, cuando se habla de estilo, se hace referencia al carácter peculiar del escritor, a su modo de expresarse en la escritura. Un autor puede perfeccionar su modo de expresión, volviéndose cada vez más preciso e impresionante.

En este orden de ideas, Brito (2009) señala que el estilo personal deja huella porque pone a pensar, impresiona, gusta, porque cautiva, admira, deja marca, porque denota del autor cultura, gustos, personalidad, forma de ser, conocimientos, capacidad, formación, puntos de vista.

Son partes vivas del escritor que ha dejado su estela en las artes, la literatura, las ciencias, las religiones, algo tan vivencial que personaliza y se diferencia de los demás, Más sin embargo es invisible, no se sabe siquiera que se tiene y ni se puede con seguridad definir; cada quien le da su forma particular.

Es la forma en que el autor plasma lo que escribe usando rasgos propios y particulares. El estilo es la expresión de la personalidad del autor, es el rostro del alma, es el hombre, es su vida. Cada autor es un estilo nuevo, dos autores pueden parecerse al escribir pero jamás sus estilos serán copia exacta uno de otro, ni que traten sobre el mismo tema, ni que usen palabras iguales, ni que pongan en sus obras el mismo fervor.

El estilo consta de dos elementos fundamentales: el espíritu y la técnica literaria. Predominando el espíritu, que es como decir, el dolor, la alegría, la angustia, la esperanza, el odio, el amor, el cinismo, la fraternal sinceridad. Se llama estilo a la forma que se le da al lenguaje o el modo peculiar con que cada uno expresa sus pensamientos.

Más precisamente, el estilo es el carácter general que a un escrito dan los pensamientos que contiene, las formas bajo las cuales están presentados, las expresiones que los enuncian, y hasta el modo con que estas se hallan combinadas y coordinadas en sus respectivas cláusulas. Aunque un texto sea gramaticalmente correcto, puede tener mal estilo si los pensamientos son enredados, oscuros o redundantes, las palabras no se corresponden. Cuando se juzga el estilo de un autor, es preciso tener en cuenta todas las cualidades, ya intrínsecas, y exteriores, que constituyen el escrito. Cabe destacar, que cada género de composición pide un estilo propio y peculiar.

Elementos del estilo

Al respecto, Morales (2018) señala que el estilo es la manera en la que el autor elige expresar una idea. Una misma idea, un mismo planteamiento, puede llegar al lector, o al público, de muchas formas distintas, dependiendo de cómo se elija expresarlo.

De allí que menciona algunos elementos que pueden diferenciar el estilo de escritura.

-Selección de la voz narradora. No es lo mismo narrar en primera que en tercera persona, con punto de vista omnisciente o personal.

-Elección de palabras (dicción). Las palabras que se eligen ayudan a conformar el estilo.

-Ritmo. Es el equilibrio que cada escritor/a encuentra entre los resúmenes, las descripciones y las escenas.

-Tono. Refleja el sentimiento principal de la voz narradora, que se transmite en cómo se escribe. Puede ser lírico, melancólico, formal, burocrático, airado, cínico, humorístico, puntilloso. Y no tiene por qué ser un único elemento, aunque siempre hay uno que predomina.

-Qué temas aparecen en sus escritos. El tipo de temas que suele abordar en sus escritos va a formar parte también de lo que los lectores identificarán como su estilo personal.

-Qué tipo de personajes o situaciones aparecen.

-Qué visión del mundo transmite. Optimista, pesimista, neutra.

Es aconsejable buscar lo que hace diferente y único el estilo y potenciarlo. En este orden de ideas, Uvirtual (2019) manifiesta que existen tantos estilos de escritura como autores. Al momento de escribir una noticia, un reporte, un informe técnico o un guión, se aborda el texto siguiendo una serie de normas gramaticales y sintácticas y al mismo tiempo siguiendo los propios principios de una forma personal de elegir las palabras, el ritmo, el orden y la forma de los textos.

De allí que, el estilo está determinado por los gustos de cada persona y sus posibilidades de usar el lenguaje, pero además está condicionado por los objetivos del propio texto e incluso, en ocasiones, por el tipo de destinatarios al que va dirigido. Escribir implica tomar una serie de decisiones y descartar otras, en ese proceso se descartan palabras, estructuras y se eligen otras.

Esas decisiones finalmente determinan el estilo del autor. De ahí que el estilo es algo que se elige y que se ejecuta.

Tipos de estilo

A pesar de que el estilo es algo personal, los manuales de redacción en aras de simplificar su estudio, han identificado algunas categorías muy generales en las que se insertan, más o menos, toda la diversidad y cantidad de estilos existentes. Los tres más usados son: el estilo periodístico, el literario y el científico.

El estilo periodístico, está determinado por una intencionalidad específica: informar un hecho a una audiencia. Por lo tanto es un estilo que requiere de una prosa con precisión, sin ambages, directa al grano y simple para que cualquier persona pueda entenderla. Se caracteriza por tener claridad, un léxico sencillo y fácil de comprender; concisión para lograr un texto breve pero a la vez eficiente; y corrección gramatical.

Este estilo tiene dos componentes importantes, uno que reúne todas las reglas gramaticales y sintácticas; y otra, vinculada con el tono y el enfoque que se le da al texto. Estos vienen determinados, según el autor, por las normas internas que cada periódico o medio establece para sí. En todo el abanico de registros que posibilita este estilo, se encuentran todos los géneros periodísticos: desde la brevedad y concisión de la noticia; la extensión y tono argumentativo del reportaje; hasta el tono más literario de la crónica. Cada género exige tonos, extensiones y tipos de discursos distintos, por lo cual no solo es necesario el estilo del autor, sino además la comprensión del estilo del propio género.

El estilo literario, su función es estética, se caracterizan por el uso de figuras literarias como las metáforas, los símiles, las hipérboles, las metonimias, entre otros. Varía de acuerdo a los diferentes géneros literarios que escoja, a saber: la novela, el cuento, la poesía, el texto dramático, el ensayo, las memorias, entre otros. Su estudio se ha fundamentado en los siguientes tres factores fundamentales: el autor, la obra y el lector, los cuales influyen de cierta manera con el desarrollo de un estilo.

El estilo científico, está determinado por la difusión de conocimiento técnico o científico, por lo que se caracteriza por una prosa con terminología especializada. La intencionalidad de los textos científicos es la divulgación de avances o hallazgos de investigaciones muy específicas. Se caracteriza por la conveniente elección de las palabras y la adecuada estructuración de las oraciones y párrafos, así como brevedad, claridad, precisión, eficacia, coherencia e impersonalidad. Estas características determinarán la efectividad en la transmisión de los conocimientos, a través de textos. En el estilo científico no hay lugar para las especulaciones u opiniones sin argumentos, mucho menos para las figuras literarias ni para la imaginación. En este sentido, el texto tiene una función meramente utilitaria.

El estilo es único y está alimentado de influencias literarias, artísticas, periodísticas y de otra índole. Tiene que ver con la destreza del autor pero también con su vida psicológica y sus aspiraciones, con la intencionalidad del texto y la audiencia a la que quiera llegar. Por su parte, Vidal (2015) clasifica los tipos de estilo como se muestra en el cuadro 1, a continuación.

Cuadro 1

Tipos de estilo

Directo Objetivo	Cuando se utiliza es el personaje el que habla y no el narrador. La persona que habla repite textualmente lo que él ha dicho o lo que ha dicho otra persona y se suele indicar mediante el diálogo. Es directo y más vivo.
Indirecto subjetivo	Cuando el narrador/autor cita indirectamente lo que ha dicho otro personaje. Se explica lo que el narrador entendió o creyó entender o ver, aunque no sea un fiel reflejo de lo que sucedió. Es subjetivo porque el narrador, de alguna manera, juzga los hechos, los explica a su manera y la voz del personaje pasa a un segundo plano porque la voz principal es la del narrador.

Formal	Se caracteriza por una temática selecta y un léxico especializado. Se utiliza en los discursos académicos, ensayos, seminarios, informes científicos, tesis doctorales
Poético	Se usa tanto en verso como en prosa. Hay un predominio de figuras estilísticas y de palabras con un valor connotativo. Lo que se pretende con este estilo es despertar emociones y sentimientos.
Informal	Se emplea en la comunicación diaria. Sus términos son corrientes, directos y llanos. En este estilo abundan las palabras vulgares, e incorrectas.
Científico o Demostrativo	Con este estilo, el escritor debe convencer al lector, no solo con razonamientos, sino con hechos. Es un estilo exacto y preciso; con pocos verbos y adjetivos
Descriptivo	Este estilo se caracteriza por su capacidad descriptiva para llegar a la imaginación del lector.
Árido	Excluye todo adorno, exento de todo ornato, dirigiéndose al entendimiento sin interesar a la imaginación. Es propio de las obras de estudio de gran importancia, donde lo importante es la claridad de las ideas.
Llano	Es algo más elevado que el anterior y solo atiende a la pureza, propiedad y precisión
Limpio	supone ya atención a la belleza del lenguaje, solo con adornos propios, no rebuscados, y busca la buena elección de palabras y cadencia variada
Elegante	Con algunos adornos y de más ornato que el limpio, bellas dicciones, pero sin recargarlas, huyendo de la falta de naturalidad.

Florido	Abunda en bellezas de dicción y de ingenio, un lenguaje figurado propiamente, y prodiga más bellezas de lo que el asunto requiere, según su naturaleza. En este estilo se habla más a la imaginación, al corazón, que al entendimiento
Sencillo	Busca la claridad del pensamiento, pureza de dicción y desecha los adornos brillantes, las figuras, los movimientos apasionados y se presenta el pensamiento con claridad.
Afectado	Es efecto de la falta de naturalidad y es el resultado de los esfuerzos que el escritor hizo por intentar aparecer fino, delicado, sentencioso.

En este orden de ideas, Mozos (2019) recalca que el estilo es la voz que el escritor sabe darle a su obra con el objetivo de encauzarla de una manera personal y distintiva, por ende se debe trabajar en desarrollar el estilo propio, revisando los escritos personales, la redacción y las ideas de manera homogénea. Para ello este autor recomienda: (a) leer ávidamente, (b) mantener un diario de lecturas (físico o digital), valorando los aciertos y fallos de los escritos leídos, (c) tomando nota de los fragmentos interesantes.

El tono conversacional, la atención al detalle de un autor, estudiar el fragmento hasta dar con aquello que te ha cautivado, (d) Utilizar en sus propios textos lo que ha aprendido estudiando esos fragmentos, (e) Mezclar y combinar, mezclar, cambiar, probar, ir haciéndolo suyo, dándole su acento a lo que ha aprendido de otros. En este orden de ideas, Arias (2020) da 9 recomendaciones para encontrar tu propio estilo, que se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2

Recomendaciones para encontrar el propio estilo

1.	Identifique su manera de expresarse	Cómo suele expresarse por escrito: ¿formal o informal?, ¿usa siempre el mismo tipo de vocabulario?, ¿qué muletillas tiendes a introducir?, ¿usas paréntesis?, ¿frases cortas o largas?, ¿escribe en pasivo?, ¿párrafos cortos o largos?. Captar estos detalles lo hará más consciente de su estilo particular de escritura, sobre esa base potenciar, pulirlo, descartar los malos hábitos, e incluso cambiar
2.	Aprende de otros	Lea otros autores, sobre todo los que más le gusten. Le servirán de inspiración para escribir, potenciaran su estilo de escritura.
3.	Elija un tiempo verbal	Mantenga un mismo tiempo y evite el modo pasivo.
4.	Elija un narrador	Emplee el que le haga sentir cómodo (1era persona o 3era persona)
5.	Elija un público	Adaptarse a una forma de escribir según sus lectores y el género
6.	No se Autocensure	No limite su ingenio, imaginación y creatividad
7.	Incluya sus Vivencias	Sus vivencias y la forma en que las cuente harán que aparezca su voz
8.	No se Rinda	La escritura mejora con la práctica
9.	Tenga Paciencia	Encontrar su estilo de escritura puede llevarle tiempo, práctica y constancia, no surge de repente.

Por su parte, TsEdi (2020), señala las algunas reglas en el estilo de escritura, tal como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3

Reglas del estilo de escritura

Vocabulario	Empleo de la palabra exacta, propia, y adecuada
Diccionarios	Etimológico, de Sinónimos y Antónimos, de Gramática
Lectura	Leer asiduamente buenos escritores. Piense despacio y podrá escribir de prisa. No tome la pluma hasta que no vea el tema con toda claridad. Relea siempre lo escrito como si fuera de otro. Y no dude nunca en tachar lo que considere superfluo. Si puede, relea en voz alta; descubrirá así defectos de estilo y tono que escaparon a la lectura excesivamente visual.
Redacción	Manera en que el escritor ha desarrollado el texto y cómo se haya vinculado a la estilística
Evitar Duplicidad	1 solo adjetivo para 1 sustantivo. Adverbio al lado del Verbo. No abuse de proposiciones y conjunciones. Evitar cacofonía y monotonía
Orden Lógico	Colocar las ideas según el orden del pensamiento. Destáquese siempre la idea principal
Estilística	Esencia o estilo propio del escritor
Coherencia	Propiedad del texto que permite que sea interpretado como una unidad de información, percibida de una forma clara y precisa

Cohesión	Propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. Conjúguense las frases cortas y largas según lo exija el sentido del párrafo y la musicalidad del período. Evítense las transiciones bruscas entre distintos párrafos.
Ilación	Sopresa en el orden armónico y razonable del contenido. Relación entre ideas que se deducen una de otra, o que concuerdan de una manera razonable y ordenada.
Precisión	Se refiere a la claridad con que el escritor expresa el contenido sin ambigüedades, ni lagunas
Gramática	Consiste en el respeto a la estructura lingüística, uso correcto del idioma y de los signos de puntuación

Por último, debe considerarse todas estas reglas sin sacrificar la espontaneidad y personalidad del autor y sin constreñir el pensamiento, en un excesivo legalismo gramatical o lingüístico.

Conclusiones

El estilo es único y está alimentado de influencias literarias, artísticas, periodísticas y de otra índole. Tiene que ver con la destreza del autor pero también con su vida psicológica y sus aspiraciones, con la intencionalidad del texto y la audiencia a la que quiera llegar. La búsqueda de un estilo original, consiste en encontrar la naturalidad de la voz propia, en lo cual interviene la honestidad. Es evolutivo, pues conforme se va adquiriendo experiencia, va cambiando la forma de expresión, cada lectura realizada impregna el estilo personal de cierta influencia.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Se recomienda utilizar un estilo sencillo (huir de lo enrevesado), conciso (elimina la redundancia), simple (palabras cortas, verbos activos y sustantivos comunes), claridad (pensamiento diáfano), naturalidad (sin rebuscamiento ni artificio), unidad (que las partes estén estrechamente ligadas y referidas al pensamiento dominante), variedad (en las palabras), originalidad (sinceridad). El mayor enemigo del estilo es la lentitud. La fluidez es condición esencial del estilo: pureza y propiedad.

**“El estilo es el ropaje del pensamiento;
y un pensamiento bien vestido,
como un hombre bien vestido,
se presenta mejor.”
IV Conde De Chesterfield**

Referencias

- Arias, C. (2020). 9 Ideas para encontrar Tu Estilo de Escritura. Documento en línea. Disponible en: <https://celiaariasfernandez.com/>
- Brito, H. (2009). El estilo. Concepto y clasificación. Documento en línea. Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos75>
- El Mundo (2015). Qué debe tener nuestro estilo al escribir. Documento en línea. Disponible en: <https://www.elmundo.com/>
- Jordán, M. (2015). El Estilo Personal. Documento en línea. Disponible en: <https://escritoresprincipiantes.wordpress.com/>
- Morales, D. (2018). El Estilo Personal. Documento en línea. Disponible en: <https://dianapmorales.com/>
- Mozos, G. (2019). ¿Cómo crear tu estilo como escritor?. Documento en línea. Disponible en: <https://escritores.club/>

Sinjanía (2017). Cómo desarrollar un estilo de escritura propio. Documento en línea. Disponible en: <https://www.sinjanía.com/>

TsEdi (2020). 44 reglas prácticas de Redacción y Estilo. Documento en línea. Disponible en: <http://blog.tsedi.com/>

Uvirtual (2019). 3 Estilos de Escritura. Documento en línea. Disponible en: <https://blog.uvirtual.org/>

Vidal, A. (2015). El estilo literario. Documento en línea. Disponible en: <https://www.asesorialiterariaav.com/>

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y LA ESCRITURA Diego Hernández

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescriburacreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Resumen

El artículo ahonda en la escritura como elemento potenciador del aprendizaje a nivel universitario; reflexionando, sobre el arqueo de una investigación documental, la realidad universitaria y las prácticas llevadas a cabo diariamente por profesores y estudiantes. De tal manera, profundiza en la dicotomía existente entre las habilidades alcanzadas por los alumnos y las competencias comunicativas estipuladas en los planes de estudio, con el objetivo de esclarecer el panorama educativo, dando constancia de sus fallos y encontrando una alternativa para enseñar a escribir de forma correcta. A lo largo de este proceso se deduce que, en la actualidad, la formación universitaria guía al individuo de manera incompleta, enviando mensajes contradictorios sobre los requerimientos académicos de redacción. Aunado a esto, se propone una modalidad de enseñanza, con mayor retroalimentación docente-alumno, que enlaza el escribir a conceptos impartidos en el contexto disciplinario.

Palabras Clave: Lectura, Escritura, Educación Universitaria

Abstract

This article delves into writing as an element that enhances learning at a higher level; reflecting, on the arc of a documentary investigation, the university reality and the practices carried out by professors and students. In this way, it deepens the existing dichotomy between the skills achieved by the students and the communicative competencies stipulated in the study plans, with the aim of clarifying the educational landscape, stating their failures and finding an alternative to teach how to write correctly. Throughout this process, it can be deduced that, at present, university education guides the individual incompletely, sending contradictory messages about the academic writing requirements. In addition to this, a teaching option is proposed, with greater teacher-student feedback, which links writing to concepts taught in the disciplinary context.

Key Words: Reading, Writing, Higher Education.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

Ya sea para expresar ideas, representar necesidades o entablar amistades, las personas se relacionan todo el tiempo y expresan mensajes que, de no ser por la comunicación, no podrían existir. En este sentido, las competencias lingüísticas juegan un rol fundamental en la cotidianidad, desarrollando nexos que articulan sistemas de pensamientos disímiles y delimitan la naturaleza de la sociedad. Según Flores Aguilar (2018), estas competencias se pueden subdividir en cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir; en tanto que las dos primeras pertenecen a la oralidad, cualidades momentáneas que en la mayoría de veces se valen del lenguaje corporal, las otras representan una modalidad independiente dirigida a un público más amplio.

En el contexto académico, estas cuatro habilidades se utilizan de forma simultánea para transmitir conocimientos mediante métodos asertivos garantes de la rigurosidad científica, delimitados por la disciplina a la que pertenece el estudiante y el plan de estudio de la universidad en cuestión. Generalmente, el medio predilecto (y el que se podría considerar más importante) para la trasmisión y explicación de conceptos es la oralidad; en tanto que la vía escrita es la principal herramienta para medir el grado en que estos se comprenden. Aunado a esto, la escritura funciona como elemento esencial para la construcción propia de significado, dado que, al utilizarla, el individuo tiene la capacidad de analizar su pensamiento, ver sus fallas y, en suma, poner a prueba su conocimiento. Así pues, aunque el habla funciona como enlace entre la relación docente-alumno, la escritura conecta otra de mayor importancia, la del estudiante y el entendimiento. Teniendo esto en cuenta, las instituciones de educación superior se esfuerzan por incluir esta habilidad como una cualidad particular del egresado. No obstante, en el entorno práctico, los alumnos tienen dificultades a la hora de redactar que, muchas veces, siguen presentes al final de la carrera, lo cual discrepa en gran medida con el enfoque universitario.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

De tal manera, el artículo tiene como propósito examinar el espectro educativo de la escritura, con la finalidad de entender el origen de esta discrepancia y ofrecer una alternativa. Para tal motivo, en primera instancia, se analizan las relaciones entre el pensamiento docente-estudiantil y el contexto universitario; en segunda instancia, se detalla la escritura como un proceso, estudiando sus diferentes etapas; y, en última instancia, se describe el vínculo lectura-escritura, plasmando su naturaleza recursiva. El artículo quedo estructurado de la siguiente manera: La Introducción, El Desarrollo que comprende 3 subtítulos: El escribir en la educación universitaria, el proceso de escribir, y la recursividad en la lectura-escritura, luego se presentan las consideraciones finales, y por último, las referencias.

El escribir en la educación universitaria

En la universidad, el alumno iniciado afronta nuevos retos característicos del nivel académico; se le pide el dominio de destrezas y formas de comunicación antes desconocidas (regidas por la comunidad discursiva) y la utilización de un léxico más especializado acorde a la disciplina estudiada. De entre estas formas de comunicación, la escritura (concretamente la epistémica, con cualidades reflexivas) es esencial, dado que represa el medio idóneo para la transmisión, manejo, análisis y comparación de conocimiento científicos, la evaluación de los conceptos adquiridos en clase, el aprendizaje de esquemas complejos de pensamiento y la actualización de saberes disciplinares abordados en el ámbito profesional.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescriburacreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

A pesar de esto, se tiene que, en la mayoría de los procesos de enseñanza de pregrado, el escribir queda relegado a un segundo plano, siendo utilizado solamente como una herramienta de calificación y dejando de lado todas las posibilidades que ofrece. En lo que respecta a esto, Roldán, Vásquez y Rivarosa (2011) afirman, en consonancia a la concepción de alfabetización académica, que “en el contexto universitario se necesita seguir avanzando en el desarrollo de prácticas educativas que asuman que el aprender a escribir es un proceso continuo, que no finaliza al culminar los estudios primarios y secundarios” (p. 9); lo cual no solo valida el abandono de la redacción en la educación superior, sino que determina un mayor enfoque didáctico en los niveles precedentes.

Por su parte, los requerimientos universitarios plantean la habilidad de escribir como un elemento inherente al egresado, delimitando, en el tramo final de la disciplina, la elaboración de textos extensos (Trabajos de grado, Tesinas, entre otros) que demuestren el dominio de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. Esto, si bien en la teoría puede parecer razonable, en la práctica origina un sinnúmero de complicaciones en el proceso de aprendizaje, que llevan, irremediablemente, a un pobre dominio de la redacción por parte del alumno, poniendo en manifiesto la discrepancia trazada en el apartado introductorio.

Habiendo descrito el contexto académico, se hace necesario ahondar en la relación docente-estudiante, con el objetivo de lograr un mayor entendimiento de las actividades de escritura que se desempeñan en el aula. Para tal fin, hay que examinar dos aspectos diferentes: la perspectiva del docente, las percepciones del alumno y su relación con el entorno universitario. En primer lugar, cabe afirmar que, desde finales del siglo XX, se ha destacado la inexperiencia de algunos profesores acerca de las exigencias de escritura específicas en su disciplina (Stockton, 1995); en tales casos, el alumno se ve desamparado e incapaz de entrever los requerimientos docentes, contando, únicamente, con el apoyo de sus conocimientos previos.

ISSN: Depósito Legal:

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Y en segundo lugar, por si no fuera poco con la confusión plasmada anteriormente, se encuentran las exigencias de un mercado laboral cada vez más cambiante que, en pos de una mayor preparación laboral, se disputa la naturaleza de las actividades estudiantiles; en tal sentido, el objetivo de los trabajos escritos va fluctuando entre el desarrollo de informes y proyectos (enfoque profesional) y la elaboración de textos descriptivos (enfoque didáctico). Tal correspondencia se describe, de forma breve, en el siguiente esquema:

Figura 1. Esquema de relación docente-estudiante-contexto universitario.
Fuente: Hernández (2020)

En relación a esto, Flores Aguilar (ob. cit) expone, con base a los resultados de una encuesta realizada a 86 estudiantes y 15 profesores del área de ciencias aplicadas, la existencia de una falta de retroalimentación de los textos efectuados, una clara ambigüedad en los requerimientos docentes y una inseguridad estudiantil marcada en lo referente a las habilidades de redacción, lo cual concuerda con los planteamientos precedentes. Asimismo explica que, en las fases iniciales de la escritura, la supervisión o guía docente es muy inferior a la otorgada en la etapa de revisión final. De este modo, el enfoque educativo se centra en el producto resultante, descuidando las acciones necesarias para su elaboración; esto hace de la redacción académica una labor sumamente difícil e insostenible. En este sentido, para poder mejorar la enseñanza de la escritura en la educación universitaria, es necesario dejar de pensar totalmente en el texto final, ver la redacción como un proceso y, en suma, buscar la mejor manera de hacer que el estudiante domine todas sus fases.

El proceso de escribir

En los años ochenta y noventa, se comenzó a investigar la escritura como proceso, en un intento de verificar y comprender las etapas cognitivas por las que pasa la formación de un texto Hayes y Flowers (1983). Esto ha llevado a la identificación de tres elementos que hacen posible el acto del buen escribir. En primera instancia, está la pre-escritura como fase de planeación, investigación, formulación y esquematización de ideas. Sin embargo, contrario a la creencia popular, su alcance va más allá, puesto que también abarca: la elección del destinatario, el tipo de texto (o supra-estructura) y el léxico a utilizar. En segunda instancia, se encuentra la transcripción, dentro de la que se elabora un primer borrador en consonancia a la estructura delimitada. Y por último, está la etapa de revisión y edición, en la cual se modifica paulatinamente el contenido desarrollado hasta que plantee de manera fidedigna y sencilla lo que quiere transmitir el autor;

Esto comprende: analizar la cohesión de las frases, párrafos y subapartados; corregir la gramática, ortografía y formato del archivo; y examinar si el mensaje es acorde a la temática y el destinatario. Cabe acotar que estos elementos son de naturaleza recursiva; es decir, que el alumno puede ir variando entre uno u otro dependiendo de sus necesidades. Así pues, está en la potestad de revisar y cambiar la estructura planificada, transcribir una frase, entre otras cosas.

De tal manera, se deduce que el escribir es una habilidad compleja que requiere del manejo armonioso de acciones diversas que atienden, tanto al contenido del texto, como a su propósito y organización. Según Echeverri y Romero (1992), estas acciones se clasifican en las de alto rendimiento, que se relacionan con la composición del texto; y las de bajo rendimiento, las cuales equivalen a habilidades secretariales.

Debido a esta complejidad, los escritores novicios se ven agobiados, dado que, ya sea por su inexperiencia o simplemente por falta de tiempo, tratan de manejar todas las actividades y subprocesos de manera simultánea. Para evitar esto, los escritores más experimentados incurren en una serie de estrategias que les permiten redactar de forma eficiente, sin sentirse ansiosos; estas se pueden catalogar de la siguiente manera:

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

1. La planificación: A pesar de que la escritura es un proceso recursivo y la estructura elaborada en la etapa inicial es cambiante, la planificación es vital a la hora de saber qué decir y cómo decirlo. Un escritor que no planifique se enfrenta al riesgo de quedarse sin ideas, frustrarse y terminar con un texto de dudosa calidad.

2. Una cosa a la vez: La capacidad mental del ser humano es limitada y, en estos casos, puede sobrecargarse fácilmente. Por tal motivo, el buen escritor desarrolla la habilidad de enfocar su atención en una cosa a la vez, cambiando, si es necesario, a otras etapas o sub-apartados.

3. Automatizar todo lo posible: Lo más importante en la redacción, es componer el texto de manera que tenga coherencia y sencillez. Así pues, la atención debe ir centrada en la disposición de las ideas, automatizando las actividades de bajo rendimiento.

En suma, el escribir correctamente depende de mantener un control constante de la atención y tener el conocimiento necesario para saber en qué orden abarcar los sub-procesos; En este sentido, la meta-cognición de la redacción, entendida como el entendimiento de los elementos que la componen, es vital a la hora de desarrollar un texto de buena calidad.

La recursividad en la lectura-escritura

La lectura es la habilidad mediante la cual se interpretan signos dispuestos de una forma específica, dándoles un significado subjetivo. El leer como hábito es esencial en la educación superior, dado que gran porción de la formación profesional depende de la asimilación de conceptos por parte del estudiante. Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que esta forma una unidad indivisible con el acto de escribir: en tanto que uno sirve para la apropiación del conocimiento, el otro es el medio idílico para ponerlo a prueba.

En relación a esto, Salazar (2020) expone que “escribir no solo requiere de la habilidad de redactar, sino también de la lectura y la comprensión lectora; se releen los borradores que se elaboran para verificar que expresen lo que se desea”. Con base a esto, se deduce la existencia de dos vínculos que hacen posible la relación lectura-escritura: el primero comprende los procesos de investigación y adquisición de información previos a la redacción, en tanto que el segundo abarca a la lectura como herramienta de revisión para verificar la composición del texto. Asimismo, puesto que leer forma parte de los elementos de la escritura, su relación también posee la recursividad que los caracteriza. De esta manera, el estudiante puede recabar datos o revisar en cualquier punto de la acción redactora.

En cuanto a la aplicación de las habilidades lecto-escritoras en el contexto universitario, es esencial que se instruya al alumno de manera tal que comprenda su importancia en el aprendizaje de las destrezas características de su disciplina, así como en el entendimiento de los conceptos utilizados por la comunidad discursiva a la que pertenece. Un modelo particular que ejemplifica este tipo de enseñanza, es el presentado por Perassi, Cariello, Castañeda y Bonell (2017) en el cual se adiestra a 74 estudiantes del área de ciencias aplicadas en los procesos de redacción. La cualidad que caracteriza este estudio es el cuidado especial con el que se trata la correspondencia entre lo estudiado y las aplicaciones específicas que tiene dentro de la carrera como potenciador del pensamiento reflexivo. De tal manera, el docente va acompañando y guiando al alumno desde el inicio, hasta la presentación del producto final, teniendo en cuenta sus intereses específicos y sin desligarse en ningún momento del entorno disciplinario.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Consideraciones Finales

Unificando los planteamientos precedentes, como piezas de un lego, se puede plasmar un modelo de enseñanza que tome en consideración las características y subelementos del proceso escrito. Para tal fin, el docente tiene que estar presente a lo largo de todo el camino, instruyendo al estudiante en el manejo, tanto de la transcripción, como de la fase previa (Pre- escritura) y posterior (revisión/edición). Además, la enseñanza tiene que estar soportada en el contexto universitario (conceptos tratados en la profesión) y en el interés del alumno, por lo cual la redacción debe estar enfocada en lo que este desee (enmarcado dentro de la materia impartida, claro está) y no en la imposición académica.

Asimismo, se debe hacer todo lo posible por que el estudiante aprenda las estrategias necesarias (planificación, una cosa a la vez, automatización) para dominar y llevar a cabo la composición escrita, sin indicios de ansiedad. Aunado a esto, hay que tener en cuenta que aprender a redactar requiere de mucho tiempo y práctica, por lo que, en vez de ubicarse como una asignatura en el plan de estudio, debe formar parte activa de todas y cada una de las materias enseñadas, funcionando como un hilo conductor de los conocimientos impartidos. En suma, el acto de escribir es un proceso complejo Y difícil de dominar; Sin embargo, su utilización otorga grandes beneficios que trascienden al contexto universitario y pasan a ser, en última instancia, parte indispensable del individuo a lo largo de toda su vida.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Referencias

- Echeverri, C. y Romero, R. (1992). La escritura como proceso. **Educación y Cultura**. 28, 41- 44. Bogotá, Colombia: Universidad nacional de Colombia.
- Flores Aguilar, M. (2018). La escritura académica en estudios de ingeniería: valoraciones de estudiantes y profesores. **Revista de la Educación Superior**, 47(186), 23-49. doi: 10.36857/resu.2018.186.344
- Hayes, J. y Flowers, L. (1983). **Un Modelo de Escritura en Adultos**. Pittsburgh, USA: Universidad Carnegie. Documento en línea. Disponible en: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED240608.pdf>
- Perassi, M., Cariello, M. E., Castañeda, L., y Bonell, C. (2017). La enseñanza de la lectura y la escritura integrada a la formación profesional. **Revista Educación en Ingeniería**, 12(23), 4-8. doi: 10.26507/rei.v12n23.622
- Roldán, C., Vázquez, A., y Rivarosa, A. (2011). Mirar la escritura en la educación superior como un prisma. **Revista Iberoamericana de Educación**, 55(3), 1-13. doi: 10.35362/rie5531596
- Stockton, S. (1995). **Escribir en la Historia. Narrando el tema del tiempo**. *Written Communication*, 12 (1), 47-73. doi: 10.1177/0741088395012001003
- Salazar, S. (2020) **Recursividad lectura- escritura**. Maracay, Venezuela: Escriba Escuela de Escritores.

**ARTÍCULO DE REFLEXIÓN COMO
ALTERNATIVA DE DIFUSIÓN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS
CIENTÍFICAS**
Virginia Delgado

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Resumen

Considerando las dificultades para la publicación que por lo general se les presenta a los estudiantes universitarios, tal vez por la poca experiencia en el área, se plantea la propuesta de iniciar un proceso de ejercitación realizando artículos de reflexión que permitan mejorar el desarrollo del proceso de pensamiento y comunicación mediante la escritura reflexiva. En tal sentido, el propósito del artículo es promover el artículo de reflexión como mecanismo de difusión de las investigaciones realizadas por los estudiantes de pregrado de las universidades venezolanas. El método seguido fue un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada acerca de la temática. Los resultados obtenidos permiten definir algunas normas para la preparación del manuscrito y las etapas que debe tener el proceso de publicación, con base a la revisión de los requisitos establecidos por revistas científicas, lo planteado permite concluir en una propuesta de los estilos para la escritura reflexiva.

Palabras clave: Artículo de Reflexión, Difusión, Investigación, Revista Científica.

Abstract

Considering the difficulties for publication that are usually presented to university students, perhaps due to the little experience in the area, it is suggested that perhaps if an exercise process is started with articles for reflection, the development could be improved of the thought process and its communication through reflective writing. In this sense, the objective of the article is to promote the article of reflection as a mechanism for the dissemination of research carried out by undergraduate students at Venezuelan universities. The method followed was a bibliographic study in which the published information on the subject is collected, analyzed, synthesized and discussed.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

The method followed was a bibliographic study in which the published information on the subject is collected, analyzed, synthesized and discussed. The obtained results allow to define some norms for the preparation of the manuscript and the stages that the publication process should have, based on the revision of the requirements established by scientific journals. The proposal allows concluding in a proposal of the styles for reflective writing.

Key words: Reflection Article, Dissemination, Research, Scientific Magazine

Introducción

La escritura de textos académicos debe ser una actividad que contribuya a la divulgación y validación de los resultados o hallazgos investigativos en el ámbito académico, por tanto, publicar en una revista académica debiera representar el punto culminante de toda investigación de estudiantes y docentes universitarios. Ello posibilita la divulgación de un trabajo meticuloso y muchas veces extenso y prolongado de uno o varios investigadores. Pues solo cuando este conocimiento se hace público es puesto al servicio de la comunidad, cumpliendo verdaderamente con su razón de ser.

Al respecto, en las universidades regularmente se imparten principios básicos de metodología de la investigación, a pesar de ello no siempre se logra motivar a los estudiantes para continuar investigando y aquellos que deciden aportar y avanzar en este campo deben transitar por el camino académico o luchar por incorporarse a algún centro o instituto. Esto debido a que generalmente son las universidades el pilar de la formación y transferencia del conocimiento.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En tal sentido, un artículo apto para ser publicado precisa dar cuenta de nuevos adelantos en distintas áreas de conocimiento, debe ser fruto de una minuciosa labor de búsqueda, de consulta, de una exhaustiva revisión bibliográfica en distintas fuentes y, por supuesto, es preciso cuidar las normas gramaticales y la redacción. En este marco de ideas, surge la problemática a la que se enfrentan en la academia cuando se pretende publicar los resultados de investigaciones, realizadas por los estudiantes y se encuentra con que no cumplen con todos los requerimientos en profundidad, extensión o número de referencias solicitadas por las revistas para su publicación bien sea como artículos de investigación o de revisión

Ubicando el contexto, es oportuno señalar que, en la academia se producen distintos tipos de textos como resultado de procesos de reflexión e investigación, entre ellos se destaca el artículo de reflexión, el cual se define según Sánchez (2011) como “un documento que presenta resultados de investigaciones terminadas desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico” (p.97)

De acuerdo a esta definición, algunas personas lo entienden como un texto subjetivo donde se sintetiza una lectura sobre una temática interesante en el marco de un campo del saber.

Definición que descuida dos cosas posibles de suponer alrededor de este tipo de artículo (a) el artículo de reflexión se enmarca en lo académico y exige el empleo de argumentos suficientes para justificar una opinión dentro de determinado campo cognoscitivo y (b) como texto presenta una superestructura que lo determina y lo diferencia de otros tipos de artículos y a su vez define la información propia de cada parte que lo compone según lo planteado por Van Dijk (1978) citado por Coy (2016).

Por lo tanto, el artículo de reflexión se debe entender como un tipo de texto que para Colciencias (2010) “presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales”(p.7). Con esto se entiende que el artículo de reflexión es de carácter subjetivo en tanto permite el planteamiento de reflexiones, puntos de vista y valoraciones del investigador-autor, pero derivadas o sustentadas a partir de hallazgos de investigación.

Es decir, que es este tipo de producción académica es resultado de la actuación cognitiva de una persona, que toma como objeto de análisis un fenómeno de la realidad, la interpreta subjetivamente, apoya sus subjetividades en presupuestos epistemológicos de un campo del saber y realiza propuestas y conclusiones válidas.

Es por ello, que el artículo tiene como objetivo promover la escritura de artículos de reflexión como una alternativa de difusión de investigaciones y los elementos a considerar al momento de enviar un trabajo a una revista académica para su evaluación y posterior publicación.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se basa en la revisión de fuentes secundarias (revistas, artículos científicos y bases de datos) y también en la experiencia acumulada por la autora. Se espera contribuir tanto al diálogo académico como a las tendencias actuales de circulación del conocimiento científico, por medio de una reflexión crítica, por lo que el artículo queda estructurado en tres partes: producción académica de estudiantes universitarios y limitaciones para su publicación, artículo de reflexión como alternativa de divulgación científica y conclusión.

Producción académica y limitaciones para su publicación

Dentro del ámbito universitario, estudiar, leer y escribir son destrezas que debe adquirir el estudiante, mismas que se relacionan con la construcción y difusión de saberes y, en particular, con la reflexión y adquisición de un criterio propio que le permita apropiarse de una postura respecto de esos saberes. De allí que, se hace necesario analizar algunos de los aspectos fundamentales que se relacionan con el constructo de la escritura académica y sus dificultades para divulgarla.

En tal sentido, es pertinente analizar la postura de Castro y Sánchez (2013) cuando se refiere al texto como interacción dialógica, afirmando que, convertirse en un lector y un escritor hábil de textos académicos requiere, de un control de normas gramaticales, ortográficas, entre otros, y un conocimiento de las normas genéricas, de la estructura retórica de los textos a leer o escribir.

A tal efecto, la academia venezolana, contiene en sus curriculas, asignaturas relacionadas con la formación para la investigación, desde los primeros semestres de las carreras y basándose en ello, establece como requisito parcial para obtener el grado universitario, la construcción de un trabajo de investigación o un proyecto comunitario, mismo que se vuelve realidad, y en muchas oportunidades son excelentes producciones científicas, que nunca se conocen pues quedan allí en las aulas, por múltiples causas.

De acuerdo a lo planteado por Castro y Sánchez (2013), entre estas limitaciones que tiene el estudiantes en éstas prácticas académicas, se encuentra, entre otras, las siguientes: la poca experticia de los estudiantes de saber leer textos especializados, la no comprensión de lo que se lee para aprender, evaluar la información contenida en los textos disciplinares, asumir posturas frente a estas informaciones, posicionarse frente al fenómeno estudiado y, por supuesto, construir opiniones objetivas y sustentadas en evidencias pertinentes al campo disciplinar de formación a través de la adhesión o la confrontación de las distintas opiniones o puntos de vista expuestos por otros.

Por otro lado, el desconocimiento que posee el estudiante de las normas y pautas de investigación de las revistas científicas, su tipología y el proceso que hay que realizar para divulgar el conocimiento obtenido, constituyen sin temor a equivocarme, la barrera más grande y difícil de superar, puesto que, aunque logre sortear el problema de la escritura científica, la mayoría de las veces, las exigencias de las revistas académicas son tan estrictas que el estudiante no logran alcanzar su publicación, lo planteado se puede observar seguidamente en la figura 1. . Es decir, que si el proceso de investigación según Mantilla y col (2010) “culmina todas sus fases adecuadamente sólo cuando el investigador se esfuerza y se esmera por publicar sus resultados obtenidos” (p.4). Entonces, se considera muy difícil porque son pocos los que investigan, y un porcentaje más bajo aun los que logran publicar.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Figura 1. Limitaciones de los estudiantes universitarios para publicar
Fuente: Delgado (2020)

Artículo de Reflexión como alternativa de difusión

El artículo de reflexión se puede considerar una alternativa de publicación interesante para investigadores que han finalizado sus proyectos y desean profundizar en algún tema o hallazgo específico, tal como lo describe Colciencias (2010) citado por la Pontificia Universidad Javeriana (2018), como un texto que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, con basamento en fuentes originales, dando por sentado que el autor puede hacer un análisis subjetivo, pero basado en una investigación .

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Existen algunas revistas indexadas que realizan convocatorias para la publicación de artículos de reflexión, sobre todo en revistas colombianas, con esto pretenden viabilizar el camino para que los estudiantes universitarios, publiquen sus textos académicos. A tal efecto Coy (2016) en su artículo acerca del manejo de la subjetividad, la actuación cognitiva y la forma de organizar artículo de reflexión, con el fin de orientar didácticamente la escritura de ellos, expone que al momento de iniciar la construcción de un artículo científico son muchos los interrogantes, los temores y las expectativas que surgen de éste y que generalmente las personas desisten porque piensan que es un proceso complejo que involucra tiempo, conocimiento y energía. Sin embargo, expresa que es mucho más fácil y práctico cuando se tiene a disposición una guía como la Propuesta por Coy (2016), citado por el Centro de Escritura Javeriano (2018), la cual incluye tres partes:

1. Introducción compuesta por 3 elementos principales: (a) Temática general en la cual se da a conocer el tema u objeto de estudio; (b) Posiciones alternas, es decir, los puntos de vista más comunes o de mayor relevancia sobre el tema; (c) Posición del autor: es la apuesta del escritor con relación al tema y en este apartado anuncia los objetivos puntuales que desarrollará en el texto.

2. Reflexión: En este apartado se proyectan todas las ideas, argumentos y reflexiones de forma coherente. Es usual recurrir a subtítulos en aras de claridad argumentativa y secuenciar correctamente el propósito persuasivo del autor.

3. Conclusión; Como es la última sección del texto, suele tener un carácter dialógico y en él se revalorizan las reflexiones antes expuestas para convencer plenamente a la audiencia de la posición del investigador-autor. También es un escenario para la autocrítica -limitaciones o posibles variables en futuras investigaciones.

Además de esta estructura, el autor menciona que se deben incluir los elementos preliminares (título, autor, resumen, abstract, palabras clave), las referencias bibliográficas y los anexos, si aplica. Asimismo, para la elaboración de artículos de reflexión sugiere la revisión de las características básicas de los textos argumentativos. Todo esto representado en la figura 2.

Figura 2. Elementos de los Artículos de Reflexión

Fuente: Delgado (2020) con base al Centro de Escritura Javeriano (2018)

Como se expresó en párrafos anteriores, el principal elemento de la escritura del artículo reflexivo es el discurso argumentativo, y este a su vez se basa en la defensa de una opinión, de un punto de vista con el objetivo de reducir diferencias entre las opiniones que sustenta el locutor-escritor y las que reconoce como distintas en los destinatarios. Así pues, se orienta hacia uno de los puntos de vista que están en discusión y el argumentador utilizara los argumentos que tengan esta orientación.

Indiscutiblemente, para la elaboración de un artículo reflexivo, es necesario el conocimiento sobre los textos argumentativos, puesto que el escritor debe mostrar recursos, justificaciones y alegatos con el objetivo de convencer el lector sobre un determinado asunto que le interesa. Dentro de las características principales de los textos argumentativos, se pueden identificar las descritas por Blog de Rock Content (2020) que tienen que ver con la estructura, la técnica y los tipos de textos argumentativos, resumidos en la figura 3.

Figura 3. Características de los textos argumentativos

Fuente: Delgado (2020) con base en Blog de Rock Content (2020)

Proceso y consideraciones para publicar un artículo de reflexión

¿Porque promocionar la publicación de artículos de reflexión y no de investigación para difundir la investigación realizada por los estudiantes universitarios?, realmente la respuesta es sencilla, netamente es la diferencia de la producción científica, puesto que considerando lo publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2016), los Artículos de investigación: presentan de manera detallada proyectos terminados de investigación, la estructura utilizada generalmente contiene cuatro apartes: introducción, metodología, resultados y discusión (IMYD), mientras que los Artículos de reflexión: elucidan los resultados de una investigación terminada, desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica acerca de un tema específico, en el cual se recurre a fuentes originales y su estructura contiene solo tres partes: introducción, reflexión y conclusiones (IRYC), asimismo, en relación a las referencias bibliográficas existen diferencias en el número de citas, puesto que el artículo de investigación generalmente se citan más de 20 referencias, y en el artículo de reflexión, dado que como su nombre lo indica es una reflexión subjetiva basada en documentos originales y evidenciado una revisión de varios artículos de este tipo, las referencias son mínimas cuyo número varía entre 3 y 15.

En atención a los requisitos, que se deben cumplir acorde a las normas y pautas de las revistas se puede citar a Mantilla (2010), cuando describe el proceso que debe cumplir el escritor, desde el momento que se piensa en iniciar la construcción de un artículo científico y propone para este fin, dividir el proceso en dos etapas, como muestra la figura 4.

La primera, y según Mantilla (2010), la más importante, es la Planificación, etapa en la que se deben desarrollar las actividades encaminadas a la organización de la investigación. La mayor parte y el mayor esfuerzo deben ser puestos en esta fase para garantizar que los siguientes pasos sean más fáciles de realizar.

La segunda etapa es la elaboración del cuerpo del artículo, aquí se muestran los componentes básicos de todo artículo científico y cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta al momento del desarrollo del tema.

Finalmente, durante la redacción del artículo ofrece las Recomendaciones, donde se mencionan los errores más frecuentemente cometidos que impiden la publicación exitosa del artículo.

Figura 4. Algoritmo: Pasos para la elaboración de un artículo científico

Fuente: Tomado de Mantilla y Col (2010)

Conclusiones

En atención al propósito del artículo, mencionado al inicio: promover el artículo de reflexión como mecanismo de difusión de las investigaciones realizadas por los estudiantes de pre grado de las universidades venezolanas se concluye que:

El artículo de reflexión, es una producción académica compleja, que involucra procesos de pensamiento como la atención, reflexión, selección, jerarquización, generalización e integración de la información y en la que cobra relevancia la consideración de aspectos estructurales, estéticos y comunicativos específicos, sin embargo, por su naturaleza subjetiva e intersubjetiva, es menos riguroso en lo referente a sus componentes estructurales y en el número de referencia bibliográficas.

Las universidades en su función de investigación, están llamadas consolidar manuales sobre la construcción de artículos de reflexión y publicarlos en libros compilados, para divulgar las producciones académicas resultantes de los trabajos de investigación.

El artículo de reflexión propuesto deberá contener en su estructura solo las tres partes Introducción, Reflexión y Conclusión y las partes preliminares descritas en la figura 2, y en relación al número de referencias es importante que se establezca un rango mínimo de tres a cinco. Es necesario socializar desde los tutores de investigación el proceso de planificación, construcción, edición y publicación en revistas científicas.

Referencias

- Blog de Rock Content (2020). Textos argumentativos: ¿qué son y cuál es su estructura?. Documento en línea. Disponible en: <https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/>
- Centro de Escritura Javeriano (2018). **Artículo de Reflexión**. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Documento en línea. Disponible en: <https://www.javerianacali.edu.co/>
- Castro A, M., & Sánchez M. (2013). La expresión de opinión en textos académicos escritos por estudiantes universitarios. **Revista mexicana de investigación educativa**, 18(57), 483-506. Documento en línea. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/>.
- Colciencias (2010). **Servicio Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas**. Colombia. Documento en línea. Disponible en: <http://www.colciencias.gov.co/sites/>
- Coy, H (2016). **Instructivo para la elaboración de artículos de reflexión para publicación en revistas de investigación**. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de Colombia
- Mantilla A., (2010) **Guía práctica para publicar un artículo en revistas latinoamericanas [artículo de Revisión]**. Barranquilla, Colombia: Salud Uninorte. Documento en línea. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v26n2/v26n2a13.pdf>,
- Sánchez U, A & Arbey L. (2011). **Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos**. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria.
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2016). **Normas para los autores**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.uptc.edu.co>

APRENDER A ESCRIBIR. UN ESPACIO DE CONFLUENCIA

Aura Guevara

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Resumen

Aprender a escribir textos académicos es un proceso fundamental en la formación profesional, más aún a nivel de postgrado, donde se supone que los estudiantes ya dominan este proceso. De ahí que el propósito del ensayo, es reflexionar acerca del aprender a escribir como un espacio de tensiones. Es producto de una revisión documental, que permitió concluir que favorecer el aprendizaje de la lengua escrita es un espacio de confluencia de los enfoques cognitivos e interaccionista, del texto y contexto. Igualmente es básico el conocimiento de los diversos tipos de textos, porque la estructura diferenciadora de cada uno facilita su aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje, Contexto, Escritura, Texto.

Abstract

Learning to write academic texts is a fundamental process in professional training, especially at the postgraduate level, where it is assumed that students have already mastered this process. Hence the purpose of the essay is to reflect on learning to write as a space of tension. It is the product of a documentary review, which allowed concluding that favoring the learning of the written language is a space of confluence of cognitive and interactionist approaches, of text and context. Likewise, the knowledge of the different types of texts is basic, because the differentiating structure of each one facilitates their learning.

Keywords: Learning, Context, Writing, Text.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

El estudio de los textos escritos y de los procesos implicados en su producción ha adquirido gran importancia en la segunda mitad del siglo pasado, por cuanto se ha visto reflejada en las opciones que se han tomado en la orientación del aprendizaje de las lenguas. Desde la mirada que se propone en el aprendizaje de la lengua escrita, se pueden distinguir puntos de vista diversos que han incidido en la determinación de objetivos, contenidos y en ocasiones, en la metodología de enseñanza y de los conceptos subyacentes al aprendizaje.

La escritura y el habla pueden ser utilizadas por los estudiantes para construir mejores comprensiones y también para incrementar su retención, porque los estudiantes recuerdan mejor lo que ellos han dicho en tanto es su propio conocimiento, que lo que los docentes y los libros les han contado.

Desde este punto de vista, el ensayo reflexiona en el aprender a escribir como un espacio de convergencia, producto de una revisión de documentos. Se estructura en tres partes: estudios del texto, factores contextuales en el texto y el proceso y a modo de conclusión.

Estudios del texto

El formalismo ruso y el movimiento denominado new criticism surgido en los Estados Unidos, que proponen el estudio de las características estructurales de los textos y de las relaciones internas entre sus elementos, tuvieron una notable incidencia en la enseñanza de la composición y de la lectura de textos. En este enfoque según Zhizhko (2014) concibe que el escritor transmita un significado a través del texto y que la tarea del lector, receptor de este significado, consista en desentrañarlo. El contexto es algo exterior al texto, no se considera inscrito en este.

Más recientemente la lingüística textual y sobre todo los intentos de establecer tipologías de textos basadas en sus características estructurales y lingüísticas ha ofrecido instrumentos para adentrarse en la enseñanza de los tipos de textos.

Especialmente de los que son propios de los entornos de aprendizaje de las diferentes materias del currículum. La influencia de la tipología de textos de acuerdo a González y González (2002) es decisiva en la formación para la composición escrita.

El interés de la investigación sobre los procesos de redacción se desencadena por la percepción de una situación de crisis en la competencia escrita de los estudiantes y encuentra su principal marco de fundamentación teórica en la psicología cognitiva. En este enfoque, el interés de la investigación se desplazó desde el proceso observable a partir de los productos de la actividad de escribir (planes, borradores, texto definitivo) a las operaciones mentales que acompañan dicho proceso y que a menudo no se reflejan en la conducta externa.

Los modelos cognitivos analizan y describen los procesos mentales que el escritor pone en juego durante la producción de textos. Así mismo, explican las complejas interrelaciones entre las diversas operaciones que llevan a cabo el escritor (planificar, textualizar, revisar), que no son secuenciales sino altamente recursivas.

El modelo de Hayes y Flower (1996) se convirtió en referente obligado para cualquiera que hablara de los procesos redaccionales desde el aprendizaje de la escritura. Plantea la existencia de tres componentes: el ambiente de trabajo (tarea del escritor, objetivos y audiencia); la memoria a largo plazo (almacén mental de información) y los procesos de escritura ya señalados. No obstante, este modelo no considera el papel del contexto en la producción ni atiende a los procesos lingüísticos implicados.

Por su parte, el modelo de interaccionismo socio-discursivo, que de acuerdo a Sánchez y Borzone (2009) entiende la escritura de textos como un proceso social y contextualizado que tiene su origen en la interacción social. El modelo propone que es necesario describir el conjunto de elementos y dispositivos que dan origen a los textos para poder explicar el proceso de producción.

Sin embargo, no contempla el papel que tiene la memoria en los procesos de escritura. En el mundo anglosajón los estudios sobre la composición escrita desencadenaron un cambio decisivo en el aprendizaje de la redacción, hasta tal punto de que el texto dejó de ser el objetivo de la orientación y pasó a serlo el proceso. El énfasis recayó en las estrategias de resolución de problemas de composición y en la formación de los noveles escritores para llevar a cabo un control adecuado del proceso de producción textual.

Desde el punto de vista educativo la aportación más destacada es el haber hecho patente la necesidad de que la orientación hacia la escritura se desarrolle en las aulas de forma que el docente pueda intervenir durante el proceso como guía que proporciona el andamiaje que los aprendices necesitan para resolver los múltiples problemas que las tareas de composición plantean.

En el terreno de los estudios acerca de la redacción confluyen las concepciones psicopedagógicas de Vygotsky que según Duque y col (2014) han enriquecido y reorientado líneas de investigación sobre los procesos de escritura, destacando la importancia de la interacción del novel escrito con otros iguales.

La confluencia, en ocasiones contradictoria, entre el modelo teórico cognitivo de la composición escrita y el modelo pedagógico interaccionista que guía la docencia ofrecerá a ésta vías para avanzar en conceptos más contextuales, pragmáticos e integrales de la escritura.

Factores contextuales en el texto y en el proceso

El estudio de las situaciones reales de escritura, especialmente las que se llevan a cabo en entornos de aprendizaje, según Shaughnessy (1997) ponen en evidencia la necesidad de considerar aspectos contextuales en la interpretación de dichas actividades. Las investigaciones socio cognitivas sobre el aprendizaje de la composición no se interesan sólo por la situación inmediata de producción, sino por los aspectos sociales y culturales en los cuales se desarrolla la comunicación y que conforman las formas de usar el lenguaje.

En este enfoque, los textos no son independientes del contexto sino que emergen de éste y al mismo tiempo lo conforman. El término discurso expresa esta relación. En esta orientación que relaciona el proceso de escribir con los entornos sociales, se desarrolla en el mundo anglosajón un amplio movimiento denominado writing accross the curriculum que se orienta a la investigación y a la orientación del aprendizaje de la escritura de los textos propios de los entornos académicos en relación con los diferentes contenidos curriculares.

Para Castelló y Millán (1995) a raíz de este interés numerosas investigaciones y experiencias escolares han enfocado su atención a las características de textos clasificados como narrativos, explicativos, informativos o expositivos y argumentativos, cada uno con sus estructura características que los diferencia.

Su estudio demuestra que existen componentes que repercuten en su comprensión ya que presentan determinados esquemas estructurales que favorece el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en relación con las actividades académicas. Determinar un texto a partir de su tipología aportará un conjunto de reglas reconocibles, para desde allí, demarcar organizadamente los tipos de escritos posibles de ser desarrollados en el ámbito educativo.

Los estudios lingüísticos sobre la enunciación y el discurso desarrollados en el ámbito europeo han tenido una gran incidencia en las investigaciones y propuestas del lenguaje; así como también la ha tenido el desarrollo de la pragmática, de la etnografía de la comunicación y del análisis del discurso que han ofrecido marcos conceptuales que contribuyen a una mayor comprensión de la producción escrita como actividad de uso de la lengua.

El concepto de contexto como situación comunicativa (quién escribe, a quién escribe, con qué intención), que el escritor debe tener en cuenta se incorpora con facilidad a diversas propuestas educativas de la lengua escrita.

En la escuela se crean espacios de escritura reales en que los estudiantes deben atender a las características de los destinatarios para ajustar los escritos a las necesidades que la comunicación demanda. Sin embargo, numerosas propuestas van más allá de esta simple consideración del contexto como situación.

A modo de conclusión

En realidad los diferentes focos (escritor, tarea, texto, situación, interacción), son elementos que pueden considerarse variables que contribuyen a la construcción de la realidad humana a través de la palabra y que entran en la configuración de actividades y de sistemas de actividad interrelacionados. Estos diferentes focos de atención enunciados sobre la actividad de escribir, permiten constatar su complejidad.

En cuanto a los enfoques teóricos apuntados y los resultados referidos a las prácticas educativas de la composición escrita; desde el punto de vista educativo se plantea la necesidad de: establecer objetivos de aprendizaje en relación con los géneros académicos, profesionales y sociales que se pretenden aprender con participación en prácticas discursivas que permitan a los estudiantes acercarse críticamente al dominio de los géneros que socialmente se consideran necesarios para la participación en una sociedad alfabetizada.

Desde esta perspectiva, es necesario plantear un programa que tome como objeto de análisis las actividades de aprender a escribir que integre las aportaciones de los estudios sobre el texto y sobre los procesos, con el fin de comprender e interpretar las acciones que llevan a cabo los noveles escritores, cuando está implicado el ámbito académico.

Referencias

- Castelló, M y Millán, L. (1995). Los textos académicos desde la perspectiva del estudiante. Artículos de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
- Duque, S y col. (2014). Pensamiento y Lenguaje. El Proyecto de Vygotsky para resolver la crisis de la psicología. Tesis Psicológica 9(2), 30-57. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Loa Libertadores.
- González, C y González, M. (2002). Los procesos de producción e interpretación del texto escrito. De la retórica a la didáctica de la Lengua. Publicaciones 32. España: Universidad de Granada.
- Hayes, J. y Flower, L. (1996). Teoría de la Redacción como proceso cognitivo. Texto en contexto 1. Los procesos de lecturas y escritura. Lectura y Vida. Buenos Aires, Argentina: AIL
- Pérez, A. (2014). Tipos de textos. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Sánchez, V y Borzone, A. (2009). Enseñar a escribir textos desde los modelos de escritura a la práctica en el aula. Escritura y Vida, 40-49. Buenos Aires, Argentina: AIL
- Shaughnessy, J. (1997). Missed Opportunities in Research on the Teaching and Learning of Data and Chance. New Zeland: Waikato.
- Zhizhko, E. (2014). La enseñanza de la escritura y lectura de textos académicos de los futuros investigadores educativos. Innovación Educativa 14(65). México: Scielo

ROSA BELEN PÉREZ ONTIVEROS

Postdoctora en Investigación, Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Gerencia y Tecnología de la Información, Especialista en Telemática e Informática para la Educación a Distancia, Ingeniero en Sistemas, Docente-Investigadora-Escritora

CRISALIDA VICTORIA VILLEGAS GONZÁLEZ

Postdoctora en Ciencias de la Educación, Educación Latinoamericana y del Caribe, Investigación e Investigación Transcompleja. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister Scientarum en Andragogía. Profesora de Biología y Química. Directora de FEDUBA. Docente Universitaria. Investigadora PEII Emérito. Orcid 0000-0002-3433-6595. crisvillegas1@hotmail.com

SANDRA ELINA SALAZAR VARELA

Postdoctora en Investigación Transcompleja. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Francés Lengua Extranjera. Magister en Andragogía. Licenciada en Letras mención Lengua y Literatura Francesa. Escritora de Varios Libros y Artículos Académicos. sandraelinas@gmail.com

NOHELIA YANETH ALFONZO VILLEGAS

Postdoctora en Investigación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria UBA. Investigadora PEII "B". noheliay@gmail.com. orcid.org/0000-0002-6041-9140

DIEGO ENMANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Ingeniero Eléctrico. diego06112000@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4690-123X>

VIRGINIA DE LAS NIEVES DELGADO

Doctorante en Cuidado Humano, Master en Atención Primaria y de Salud, Licenciada en Enfermería. Hospital Alberto Correa Cornejo Yaruqui. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7826-0043>, virginiadelasnieves@gmail.com

AURA SOFÍA GUEVARA MEDINA

Postdoctora en Investigación y en Investigación Transcompleja. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Supervisión Educativa. Especialista en Sistemas Educativos. Licenciada en Educación Integral. Docente Universitaria

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com

Teléfonos: +5804243223982

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>